

YUQORI SINIF O'QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA VA JISMONIY TARBIYALASH

T.S.Achilov (Chirchiq sh.)

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning asosiy yo'nalishlaridan biri vatanparvar shaxsni shakllantirishdir. Bu jarayon o'quvchilarda o'z tarixi, madaniyati va an'analarini chuqur anglash, o'z xalqining madaniy merosiga hurmat tuyg'usini shakllantirishni nazarda tutadi. Bu yo'nalishda qo'llaniladigan usullardan biri – ekskursiya, muzeylarga sayohat, adabiyot mutolaasi, filmlar tomosha qilish kabi turli faoliyat shakllari orqali o'z mamlakati tarixi va madaniyatini o'rganishdir.

Vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning muhim elementi o'quvchilarda fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun ijtimoiy tadbirlarda ishtirok etish, ko'ngillilik, fuqaroning huquq va burchlarini o'rgatish kabi usullar qo'llaniladi. Yuqori sinf o'quvchilarining shaxsini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sport ham muhim o'rin tutadi. Jismoniy tarbiyaga zamonaviy yondashuvlar nafaqat jismoniy ko'nikma va malakalarni shakllantirish, balki sog'lom turmush tarzi, o'z-o'zini tashkil etish va o'z-o'zini tarbiyalash vazifasini ham qo'yadi. Ushbu maqsadlarga erishish uchun jismoniy tarbiya va sportni o'qitishda interfaol texnologiyalar, zamonaviy jihozlar va kompyuter simulyatsiyasi dasturlari kabi zamonaviy metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Shuningdek, umumta'lim maktablari o'quvchilarini sport musobaqalari va o'yinlariga jalb etish ham muhim omil bo'lib, bu sport ruhi, jamoaviy va raqobatbardoshlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yuqori sinf o'quvchilarini vatanparvarlik va jismoniy tarbiyalash har qanday mamlakat ta'lim tizimining muhim jihatlari hisoblanadi. Bu masalalarga zamonaviy yondashuvlar muayyan mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy sharoit, mafkuraviy yo'nalishlar va siyosiy vaziyatga bog'liq. Yuqori sinf o'quvchilarini

vatanparvarlik tuyg'usini qaror toptirish maktab o'quv dasturiga tegishli dars va kurslarni kiritish, o'lka tarixi va madaniyatiga oid turli tadbirlarni o'tkazish, milliy an'ana va urf-odatlar bilan yaqindan tanishtirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Yuqori sinf o'quvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning muhim tarkibiy qismi fuqarolik tarbiyasi va ijtimoiy mas'uliyat bo'yicha treningni joriy etishdir. Maktab o'quv dasturlariga iqtisod, huquq va fuqarolik jamiyati kabi fanlar kiritilishi kerak, shunda o'rta maktab o'quvchilari mamlakat fuqarolari sifatida o'z huquq va majburiyatlarini tushuna oladilar. O'rta maktab o'quvchilari jismoniy madaniyatining muhim jihati uning sog'lig'i va jismoniy tayyorgarligi bilan bog'liqligidir. Jismoniy madaniyat ta'limi zamonaviy yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalar va o'qitish usullari, ya'ni onlayn kurslar, mobil ilovalar va virtual treninglardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, umumta'lim maktablari o'quvchilarining sport tadbirlari va musobaqalarida ishtirok etishi ularda yetakchilik, raqibga hurmat va tartib-intizomni shakllantirishga xizmat qiladi. Yuqori sinf o'quvchilarining zarur tajriba va ko'nikmalarni egallashi uchun bunday tadbirlarning xalqaro andoza va qoidalarga muvofiq tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, yuqori sinf o'quvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda jismoniy faollikning quyidagi jihatlarini shakllantirish maqsadga muvofiq:

birinchidan, sport va jismoniy mashqlar sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va jismoniy chidamlilikni oshirishga yordam beradi, bu esa o'z navbatida yetakchilik qobiliyati va intizomini rivojlantirish asosidir;

ikkinchidan, jamoaviy o'yinlar doirasida sport musobaqalari va mashg'ulotlar tashkil etilishi orqali jamoaviy ishlash va o'zaro yordam tuyg'usini rivojlantirishga yordam beradi;

uchinchidan, jismoniy mashqlarni mamlakatimiz tarixi va madaniyatiga bag'ishlangan tadbirlar dasturiga kiritish mumkin, bu esa vatanparvarlik tuyg'ularini, milliy an'analarga hurmatni shakllantirishga xizmat qiladi;

to'rtinchidan, maktab yoki shahar bayramlari doirasida sport tadbirlari va musobaqalar tashkil etilishi shaxslararo munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi. Umuman olganda, shuni aytish mumkinki, jismoniy faollik yuqori sinf o'quvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning muhim tarkibiy qismi bo'lib, nafaqat sog'lom turmush tarzini shakllantirish, balki ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlashga ham samarali yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Thomas Fabian. Endangered Species of the Physical Cultural Landscape: Globalization, Nationalism, and Safeguarding Traditional Folk Games. The University of Western Ontario. 2021
2. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. – T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017. – 288 b.
3. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва усуляти. Дарслик. – Т.: ЎзДЖТИ нашриёт-матбаа бўлими, 2001.–232 б.